

Pemasaran Berkelanjutan yang Mempesona: Peran Kombinasi Green Advertising dan Kredibilitas Kemasan terhadap Kemauan Membayar Lebih

Selamat Pagi/Siang/Sore/Malam,

Saat ini kami sedang melakukan penelitian tentang “Pemasaran Berkelanjutan yang Mempesona: Peran Kombinasi Green Advertising dan Kredibilitas Kemasan terhadap Kemauan Membayar Lebih”. Untuk itu, kami mohon kesediaan Anda membantu kami untuk meluangkan waktu mengisi kuissoner ini. Ini bersifat anonim dimana seluruh jawaban anda akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik dalam penelitian kami. Anda dapat menghentikan partisipasi anda kapan saja tanpa sanksi apa pun. Oleh karena itu, kami meminta Anda untuk menjawab seobjektif mungkin.

Informasi tambahan: Sebelum mengisi kuesioner ini, untuk peserta di bawah usia 20 tahun, Wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali sah. Persetujuan diberikan dalam bentuk tertulis, dan peserta dijamin kerahasiaan dan anonimitas tanggapan.

Ketika anda memilih untuk menjawab kuesioner ini maka anda setuju untuk menjadi responden kami. Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terimakasih.

Jika ada pertanyaan yang membingungkan, silahkan menghubungi melalui qklopes.ql@gmail.com

~~* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi~~

Screening Question

Mohon jawab pertanyaan berikut sebelum melanjutkan ke kuesioner utama.

Jika anda menjawab **ya** maka akan lanjut mengisi kuesioner

Jika anda menjawab **tidak** maka berhenti mengisi kuesioner dan langsung mengirim kuesioner

1. Apakah Anda pernah membeli produk yang menggunakan kemasan berbahan alami (seperti kertas daur ulang, bambu, atau lontar)?

Tandai satu oval saja.

Ya

Tidak

2. 2. Apakah Anda memperhatikan jenis kemasan yang digunakan suatu produk saat melakukan pembelian?

Tandai satu oval saja.

Ya

Tidak

3. 3. Apakah Anda pernah membeli dan menggunakan kemasan produk yang menggunakan bahan lontar atau bahan alami sejenis?

Tandai satu oval saja.

Ya

Tidak

Profil Responden

4. 1. Jenis Kelamin *

Tandai satu oval saja.

Pria

Wanita

5. 2. Usia *

Tandai satu oval saja.

- < 20 tahun
- 20–29 tahun
- 30–39 tahun
- 40–49 tahun
- ≥ 50 tahun

6. 3. Pendidikan Terakhir: *

Tandai satu oval saja.

- SD/Sederajat
- SMP/Sederajat
- SMA/SMK
- Diploma
- Sarjana (S1)
- Pascasarjana (S2/S3)

7. 4. Pekerjaan *

Tandai satu oval saja.

- Pelajar/Mahasiswa
- Ibu Rumah Tangga
- Pegawai Negeri/Swasta
- Wiraswasta/Usahawan
- Lainnya

8. 5. Pendapatan per bulan *

Tandai satu oval saja.

- < Rp 1.000.000
- Rp 1.000.000 – Rp 2.999.999
- Rp 3.000.000 – Rp 4.999.999
- Rp 5.000.000 – Rp 6.999.999
- ≥ Rp 7.000.000

9. 6. Seberapa sering Anda membeli produk dengan kemasan ramah lingkungan dalam 3 bulan terakhir?

Tandai satu oval saja.

- Tidak pernah
- 1–2 kali
- 3–5 kali
- Lebih dari 5 kali

Persepsi Konsumen

PETUNJUK PENGISIAN: Bacalah setiap pernyataan berikut, lalu berikanlah penilaian Anda terhadap masing-masing pernyataan dalam skala 1 sampai 5. Semakin ke arah nilai 1 berarti semakin Anda tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan, sebaliknya semakin ke arah 5 berarti semakin Anda setuju dengan pernyataan terkait. Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda dan tidak ada jawaban yang dianggap benar maupun salah, oleh karena itu pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan diri anda.

10. GA1: Iklan tentang kemasan lontar menunjukkan bahwa produsen/UMKM memperhatikan kepedulian konsumen terhadap lingkungan.

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Tida Setuju

11. GA2: Iklan tentang kemasan lontar menekankan aspek ramah lingkungan dari kemasan lontar.

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Tida Setuju

12. GA3: Iklan tentang kemasan lontar memberikan informasi yang jelas tentang mengapa kemasan lontar dianggap ramah lingkungan.

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Tida Setuju

13. GFE1: Produk ramah lingkungan akan populer di negara kita *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Tida Setuju

14. GFE2: Konsumen akan menerima masa depan produk ramah lingkungan (termasuk kemasan lontar).

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Tida Setuju

15. PC1: Iklan kemasan ramah lingkungan berbahan lontar secara akurat menggambarkan manfaat lingkungan dari penggunaan kemasan tersebut.

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Tida Setuju

16. PC2: Usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) yang mengiklankan kemasan berbahan dasar lontar memiliki niat tulus untuk melindungi lingkungan.

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Tida Setuju

17. PC3: Saya yakin klaim lingkungan yang disampaikan dalam iklan kemasan berbahan lontar adalah benar.

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Tida Setuju

18. WTP1: Saya bersedia membayar lebih untuk membeli produk yang menggunakan kemasan ramah lingkungan berbahan dasar lontar.

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Tida Setuju

19. WTP2: Membayar lebih untuk produk dengan kemasan berbahan dasar lontar adalah hal yang wajar untuk melindungi lingkungan.

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Tida Setuju

20. WTP3: Saya tidak keberatan membayar lebih jika produk tersebut dikemas menggunakan bahan alami dan ramah lingkungan seperti lontar.

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Tida Setuju

Penutup

T H A N K Y O U

